

Морозова Н.В.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Науковий керівник: д. психол.н., проф. М.А. Кузнєцов
ПОЧУТТЯ ГУМОРУ ЯК ФАКТОР СТРЕСОСТІЙКОСТІ І ФОРМА
КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ
SENSE OF HUMOR AS FACTOR OF STRESS RESILIENCE AND A
FROM OF COPING BEHAVIOR IN PERSONALITY

Success and results in activities for any person depends on what resources a person manages to achieve results in various life situations. The ability to overcome fears and negative experiences depends on what mechanisms and psychological techniques a person possesses to overcome complex stressogenic influences, as well as to improve his life and find opportunities to achieve his goals. In connection with this, problems related to the development of effective behavioral strategies by the individual for mastering critical or stressful situations, i.e. coping, become particularly relevant. The problem chosen for this work is relevant in some aspects: in social, scientific and practical sense. In psychotherapy, the resource of humor is considered one of the main stress-protective influences, which can be quite useful for practical activities in psychotherapy and psychological counseling.

Keywords: *sense of humor, stress resistance, coping behavior, coping strategy.*

Стрес є невід'ємною частиною сучасного життя. Високий рівень стресу може негативно впливати на фізичне та психічне здоров'я людини, спричиняючи втому, роздратування, депресію та інші негативні наслідки.

Успіх та результат в діяльності для будь-якої людини залежить від того, якими ресурсами керується особистість для досягнення результату у різних життєвих ситуаціях. Здатність подолати страхи та негативні переживання залежить від того, якими механізмами та психологічними прийомами володіє людина, для подолання складних стрес генних впливів, а також покращення свого життя і пошуку можливостей для досягнення поставлених цілей.

У зв'язку із цим, особливої актуальності набувають проблеми, пов'язані з виробленням особистістю ефективних поведінкових стратегій опанування критичних або стресових ситуацій, тобто копінгу. Ефективний копінг сприяє продуктивності життєдіяльності суб'єкта, підвищує рівень психологічного здоров'я. Вивчення стратегій та способів вирішення кризових ситуацій, є природною основою для розробки технологій психологічної підтримки населення. Не всі люди реагують на стрес однаково. Деякі особистості виявляють високу стресостійкість і здатні ефективно долати негативні ситуації. Одним з факторів, які можуть

позитивно впливати на стресостійкість та копінг-поведінку особистості, є почуття гумору.

Почуття гумору – це здатність сприймати та розуміти гумористичні ситуації, а також вміння самостійно створювати гумористичні висловлювання. Воно може бути розглянуте як один з механізмів копіngu (тобто поведінкових стратегій, що дозволяють особистості ефективно впоратися зі стресом). Здатність знайти гумор у негативних ситуаціях допомагає зменшити рівень стресу та покращити психологічний стан. Почуття гумору – це риса характеру і одночасно – важливий ресурс, необхідний кожній людині. Завдяки такому психологічному ресурсу зберігається психологічне здоров'я. Недарма в останні десятиріччя гумор як ресурс розглядають не лише як соціально бажану рису людини. Деякі автори трактують його як основу для психологічного здоров'я, засіб забезпечення пролонгованого стану суб'єктивного благополуччя. Гумор є досить важливим та цінним ресурсом для подолання таких негативних настроїв, як депресія та тривога.

На сьогоднішній день досить багато вчених цікавляться механізмами подолання стресів у життєдіяльності людей та вивчають і розкривають особистісні характеристики, які допомагають покращити проблемні ситуації за допомогою цих механізмів.

Гумор як ресурс вивчали такі вітчизняні та зарубіжні фахівці як: Е. Берн, Г. Вільсон, О. Лук, З. Фрейд, П. Макгрейл, М. Фелдман, В.Фредріксон, Р. Мартін.

Дослідження показують, що особистості з високим рівнем почуття гумору мають більшу стресостійкість. Вони легше впораються з негативними ситуаціями, мають позитивний погляд на життя і здатні побачити гумор у будь-яких обставинах. Почуття гумору допомагає змінити сприйняття стресу, перетворюючи його на щось менш загрозливе та контрольоване.

Почуття гумору може бути також розглянуте як форма копінг-поведінки – стратегії, що дозволяє особистості ефективно впоратися зі стресом. Використання гумору в ситуаціях стресу допомагає зменшити напругу, розслабитися та покращити настрій. Гумор створює позитивну атмосферу, що сприяє зниженню рівня стресу та полегшує копінг.

Почуття гумору виявляється важливим фактором стресостійкості та формою копінг-поведінки особистості. Здатність знаходити гумор у негативних ситуаціях та використовувати його як спосіб впоратися зі стресом допомагає зменшити його негативний вплив на психологічний стан людини. Дослідження в цій області важливі для розуміння механізмів стресостійкості та розвитку ефективних стратегій копіngu. У психотерапії ресурс гумору вважається одним із основних стресозахисних впливів який може стати досить корисним для практичної діяльності у психотерапії та психологічному консультуванні.